

СОЗДАНИЕ СВОБОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЗОН В УЗБЕКИСТАНЕ.

Маг. Раззокова Олима.Б.

Рук. Исамухамедова Д.У.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14054805>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 5-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 8-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Внешние факторы, внутренние факторы, развития туризма, социальные факторы, туризм, туристическая зона, природа, климаты Узбекистана.

ABSTRACT

В данной работе рассмотрена развития свободных туристических зон. Факторы, воздействующие на туризм. Климатические и природные особенности Узбекистана

Узбекистан расположена в Центральной Азии и характеризуется континентальным климатом с его богатым культурным наследием, уникальными памятниками архитектуры, а также природными красотами, имеет все возможности для развития туристической отрасли. Страна активно стремится расширить свои туристические возможности и привлекать иностранных туристов. Государственная поддержка и участие в проектировании СТЗ является важным аспектом для их успешной реализации. Согласно принятого закона от 2019 года «О свободных экономических зонах», который включает в себя положения по созданию и функционированию СТЗ, в том числе для туризма. Введение налоговых льгот, предоставление субсидий для строителей инфраструктуры и создание эффективной системы управления СТЗ могут стать важными инструментами для привлечения инвесторов и стимулирования роста туризма.

3 июня состоялось видеоселекторное совещание по мерам улучшения свободной туристической зоны в регионах. В совещании учтены все эти аспекты, а также от готовности всех заинтересованных сторон к сотрудничеству. В контексте Узбекистана создание и развитие свободных туристических зон представляет собой важный шаг в усилении экономической привлекательности страны, стимулировании туризма и инвестиций, а также в создании новых рабочих мест и улучшении социальной инфраструктуры. Сфера туризма будущем будет приносить 3–4-кратный доход и создание новых рабочих мест в отраслях. В нашей стране много исторических, культурных объектов и живописных уголков. На их базе созданы туристические комплексы и курорты.

Свободные туристические зоны — это территории, на которых действуют специальные экономические условия, способствующие развитию туризма,

модернизации гостиничной инфраструктуры, развития высококачественного сервиса, создания удобных зон для отдыха и развлечений. Свободную туристическую зону планируют разместить в пределах Чимган-Чарвакской курортно-рекреационной зоны в Ташкентской области. «Чарвак» – это свободная экономическая зона.

В нём предусматривается строительство современных гостиничных комплексов, культурно-оздоровительных, торгово-развлекательных и других объектов туристического назначения, а также создание объектов современной инженерной инфраструктуры.

Это зона будет способствовать к привлечению иностранных инвестиций и к улучшению инфраструктуры и путешествовать по стране более доступным комфортным а также заключает в создании новых маршрутов и экскурсий, которые позволят туристам глубже узнавать историю и культуру Узбекистана. Такие инициативы могут включать в себе не только посещение известных исторических мест, но и возможность взаимодействия общением с местными жителями. Узнавать больше об Узбекистане, о природе, о погодных условиях особенно в летние месяца могут быть очень жаркими, в пустынных регионах, где температура достигает 40°C, в то время как зимние времена могут быть холодными в горных областях. В территории Узбекистана расположены различные природные ландшафты от пустынь до гор. Пустыня Кызылкум, занимающая значительную часть страны, славится своими песчаными дюнами и суровыми условиями жизни. В то же время, горные районы Тянь-Шаня и Памира предлагают живописные виды, Альпийские луга и множество водоемов.

Рис.1 Пустыня Кызылкум

Рис.2 Тянь-Шань

Рис.3 Памир

Река Амударья, одна из крупнейших рек региона, играет важную роль в экосистеме и в развитие сельского хозяйства Узбекистана. Однако изменение климата и нерациональное использование водных ресурсов приводят к экологическим проблемам, включая усыхание Аральского моря.

Рис.4 Амударья

Рис.5 Аральская моря

Государственная поддержка и участие в проектировании СТЗ является важным аспектом для их успешной реализации. В 2019 году Узбекистан принял закон «О свободных экономических зонах», который включает в себя положения по созданию и функционированию СТЗ, в том числе для туризма. Введение налоговых льгот, предоставление субсидий для строителей инфраструктуры и создание эффективной системы управления СТЗ могут стать важными инструментами для привлечения инвесторов и стимулирования роста туризма.

Туризм подвержен влиянию со стороны многочисленных факторов, роль которых в каждый момент может быть различной по силе и по продолжительности воздействия на развитие туризма.

Факторы, воздействующие на туризм, подразделяются на два вида:

- внешние (экзогенные);
- внутренние (эндогенные).

Внешние факторы: (экзогенные) воздействуют на туризм посредством происходящих в жизни общества изменений и имеют неодинаковую значимость для различных элементов системы туризма.

№	Внешние факторы влияющих на развитие туризма
1	Природно-географические
2	Культурно-исторические
3	Экономические
4	Социальные
5	Демографические
6	Политико-правовые
7	технологические
8	Экологические

Природно-географические факторы (море, горы, леса, флора, фауна, климат и т.д.)

Культурно-исторические факторы (памятники архитектуры, истории и культуры) факторы как основа туристских ресурсов являются определяющими при выборе туристами того или иного региона для посещения.

Экономические факторы- её влияние в сферу туризма главным образом обусловлено тем, что между тенденциями развития туризма и экономики наблюдается тесная взаимосвязь.

Социальные факторы- развития туризм в первую очередь необходимо отметить увеличение продолжительности свободного времени населения (сокращение рабочего времени, увеличение продолжительности ежегодных отпусков), что в сочетании с повышением уровня жизни населения означает приток новых потенциальных туристов.

Демографические факторы- относится также урбанизация (увеличение доли городского населения), степень которой прямо пропорциональна интенсивности туристских поездок. Самый высокий уровень урбанизации в странах Северной Америки (77 %) и Европы (71 %),

Политико-правовые факторы- Туристская активность существенно зависит от политической обстановки. Стабильное политическое положение способствует развитию туризма и, наоборот, напряженная обстановка обуславливает низкие темпы его роста и даже свертывание

Технологические факторы- связанные с прогрессом в технике и технологиях, в значительной степени воздействуют на развитие туризма, открывают возможности для производства новых видов услуг, их сбыта и совершенствования обслуживания клиентов.

Экологические факторы-оказывают на туризм самое непосредственное воздействие, так как окружающая среда является основой и потенциалом туристской деятельности. Туризм потребляет природные ресурсы; в центрах массового туризма этот процесс приобретает разрушительный характер (изменение естественных условий, ухудшение жизненных условий людей, животного и растительного мира). Разрушение природной среды влечет за собой спад туристского предложения (проблема монокультуры туризма).

Внутренние факторы: (эндогенные) это ключевые явления и тенденции, проявляющиеся непосредственно в его сфере. К ним в первую очередь относятся материально-технические факторы, связанные с развитием средств размещения, транспорта, улучшение дорог, развития сферы торговли, предприятий общественного питания, бытового обслуживания, культурно- массовых рекреационной сферы.

К внутренним факторам относятся туристический рынок:

1. Возрастание роли координации деятельности в сфере туризма и процессов монополизации (партнерские отношения крупных фирм со средним и малым бизнесом, создание туристских союзов на основе вертикальной интеграции, концентрация и глобализация туристского бизнеса)
2. В основе сфере обеспечение и улучшение туризма является подбор профессиональными кадрами (увеличение профессиональная подготовка работников и улучшение организации труда)

3. Увеличить рекламных роликов и массовой информации туристических услуг.
4. Изучение спроса и предложения туристов.

Список использованной литературы.

тянь-шань узбекистан: 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках
Ответы Mail: внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие туризма
1.4. Факторы, влияющие на развитие туризма
В Чарваке создана свободная туристская зона | NORMA.UZ
Определены задачи по улучшению туристической инфраструктуры

